

ФАКТОРЫ РИСКА РЕЦИДИВА ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ

Ботиралиев А.Ш., Адахамов И.У.

Central Asian Medical University (CAMU)

Введение

Несмотря на значительный прогресс в технике герниопластики, частота рецидивов после хирургического лечения ПОВГ достигает 10–30% в отдалённом периоде наблюдения [1,11,15]. Высокий уровень рецидивирования обусловлен комплексом взаимодействующих факторов — как связанных с характеристиками пациента, так и определяемых особенностями хирургической техники. Идентификация и ранжирование этих факторов имеет принципиальное значение для предоперационного планирования и разработки персонализированных протоколов ведения данной категории больных [7,13].

Пациент-зависимые факторы риска

К наиболее значимым пациент-зависимым предикторам рецидива и осложнений относятся: избыточная масса тела и ожирение (ИМТ > 30 кг/м²), сахарный диабет 2-го типа, курение, иммуносупрессия, хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) и другие состояния, сопровождающиеся повышением внутрибрюшного давления [7,13,14].

Ожирение является независимым предиктором как рецидива, так и раневых инфекционных осложнений: у пациентов с ИМТ > 35 частота рецидивов в 2–3 раза выше, чем у пациентов с нормальной массой тела [2,14,15].

Сахарный диабет нарушает процессы репарации тканей на молекулярном уровне, угнетает функцию нейтрофилов и снижает синтез коллагена, что ведёт к неполноценному формированию соединительнотканного рубца в зоне фиксации импланта [7,14,15].

Курение вызывает микроциркуляторные нарушения и угнетает синтез коллагена I типа, критически важного для интеграции сетки в апоневроз. Доказано,

что отказ от курения за 4–8 недель до операции статистически значимо снижает частоту осложнений [5,14].

Техника-зависимые факторы риска

Среди факторов, связанных с хирургической техникой, ключевую роль играют: неадекватный размер сетчатого импланта (перекрытие дефекта менее 5 см), выбор нерационального положения сетки, ненадёжная фиксация импланта, а также несоблюдение принципа ненатяжной пластики [4,8,18,19].

Использование сеток, не соответствующих размеру дефекта, является одной из наиболее частых технических ошибок, приводящих к рецидиву [8,18].

Кроме того, интраоперационные осложнения — энтеротомия, гематома — существенно увеличивают риск инфицирования и последующего рецидива [15,17].

Отдельного внимания заслуживает роль хирургической кривой обучения: в специализированных герниологических центрах частота рецидивов значимо ниже по сравнению с учреждениями общей хирургии, что подчёркивает роль концентрации сложных случаев в условиях специализированной помощи [4,7,19].

Заключение

Комплексный предоперационный анализ факторов риска является неотъемлемым элементом современного подхода к лечению ПОВГ [7,13,14]. Стратификация пациентов по риску рецидива и осложнений позволяет индивидуализировать выбор хирургической тактики, обосновать коррекцию модифицируемых факторов в предоперационном периоде и тем самым улучшить результаты лечения [7,14,15]. Включение данных критериев в разрабатываемый дифференцированный алгоритм является ключевым условием его клинической эффективности [7,19].

Список литературы:

1. Köckerling F., Deerenberg E.B. Incisional hernia repair — state of the art // *Frontiers in Surgery*. — 2023. — Vol. 10. — Article 1159984.
2. Plymale M.A. Economic burden of incisional hernia repair // *Hernia*. — 2023. — Vol. 27. — P. 215–222.

3. Muysoms F.E., Miserez M., Berrevoet F. et al. Classification of primary and incisional abdominal wall hernias // *Hernia*. — 2009. — Vol. 13. — P. 407–414.
4. Muysoms F.E. et al. Guidelines for laparoscopic treatment of ventral and incisional abdominal wall hernias // *Surgical Endoscopy*. — 2023. — Vol. 37. — P. 5501–5548.
5. Благодарный Л.А. Хирургическое лечение послеоперационных грыж брюшной стенки. — М.: Медицина, 2022. — 312 с.
6. Черных А.В. Современные аспекты герниопластики. — Воронеж, 2021. — 248 с.
7. Henriksen N.A., Montgomery A., Kaufmann R. et al. European Hernia Society guidelines on management of ventral hernias // *Hernia*. — 2023. — Vol. 27. — P. 1–45.
8. Holihan J.L., Nguyen D.H., Nguyen M.T. et al. Mesh location in open ventral hernia repair: systematic review and network meta-analysis // *World Journal of Surgery*. — 2016. — Vol. 40. — P. 89–99.
9. Petro C.C., Haskins I.N., Perez A.J. et al. Transversus abdominis release for complex abdominal wall reconstruction: outcomes and predictors of recurrence // *Hernia*. — 2021. — Vol. 25. — P. 1167–1176.
10. Novitsky Y.W., Elliott H.L., Orenstein S.B., Rosen M.J. Transversus abdominis muscle release: a novel approach to posterior component separation during complex abdominal wall reconstruction // *American Journal of Surgery*. — 2012. — Vol. 204. — P. 709–716.
11. Helgstrand F., Rosenberg J., Kehlet H. et al. Reoperation versus clinical recurrence rate after ventral hernia repair // *Annals of Surgery*. — 2012. — Vol. 256. — P. 955–958.
12. Reinpold W. Risk factors of chronic pain after incisional hernia repair // *Hernia*. — 2020. — Vol. 24. — P. 1121–1130.

13. Liang M.K., Holihan J.L., Itani K. et al. Ventral Hernia Management: Expert Consensus Guided by Systematic Review // *Annals of Surgery*. — 2017. — Vol. 265. — P. 80–89.
14. Bueno-Lledó J., Torregrosa-Gallud A., Sala-Hernandez A. et al. Preoperative optimization in abdominal wall reconstruction // *Hernia*. — 2022. — Vol. 26. — P. 1005–1015.
15. Atema J.J., Furnée E.J.B., Maeda Y. et al. Major complications and recurrence after abdominal wall reconstruction: systematic review and meta-analysis // *British Journal of Surgery*. — 2020. — Vol. 107. — P. 128–139.
16. Tastaldi L., Krpata D.M., Prabhu A.S. et al. Robotic versus laparoscopic ventral hernia repair: a systematic review and meta-analysis // *Surgical Endoscopy*. — 2023. — Vol. 37. — P. 2501–2512.
17. Carbonell A.M., Criss C.N., Cobb W.S. et al. Outcomes of open retromuscular repair for complex incisional hernias // *Annals of Surgery*. — 2018. — Vol. 268. — P. 638–645.
18. Timmermans L., De Goede B., Van Dijk S.M. et al. Meta-analysis of sublay versus onlay mesh repair in incisional hernia surgery // *American Journal of Surgery*. — 2014. — Vol. 207. — P. 980–988.
19. Bittner R., Bingener-Casey J., Dietz U. et al. Guidelines for laparoscopic treatment of ventral and incisional abdominal wall hernias (IEHS) // *Surgical Endoscopy*. — 2019. — Vol. 33. — P. 3069–3139.
20. Rosen M.J. Reconstruction of complex abdominal wall hernias // *New England Journal of Medicine*. — 2022. — Vol. 386. — P. 1056–1065.